

SUBEMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO: UM ESTUDO COM MOTORISTAS DE APLICATIVOS

DOI: 10.5281/zenodo.18368624

Arthur Alvarenga Leite¹

¹Ciências Econômicas – Centro Universitário UNA
alvarengaathurleite@gmail.com

Michael Victor de Magalhães Cruz²

²Ciências Econômicas – Centro Universitário UNA
michaelvictormag@outlook.com

Pedro Nicolas Vieira³

³Ciências Econômicas – Centro Universitário UNA
pedronvieira43@gmail.com

Felipe Gouvêa Pena⁴

⁴ Ciências Econômicas – Centro Universitário UNA
felipe.pena@ulife.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3335171168447854>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar o subemprego a partir da realidade dos motoristas de aplicativo, evidenciando como essa modalidade de ocupação expressa a precarização e a deterioração das relações de trabalho no Brasil contemporâneo. Adota-se uma abordagem qualitativa e quantitativa, baseada em questionários aplicados a quinze motoristas em Belo Horizonte. Os resultados indicam que a atividade se configura como uma forma de subemprego, marcada pela transferência integral de custos e riscos ao trabalhador. A suposta flexibilidade convive com forte dependência econômico-institucional e controle algorítmico, revelando a assimetria das relações entre plataformas e trabalhadores. Conclui-se que a “uberização” aprofunda a vulnerabilidade das relações de trabalho e reforça a necessidade de regulamentações que conciliam autonomia, proteção social e transparência nos sistemas digitais.

Palavras-chave: Subemprego; Relações de Trabalho; Trabalho por Aplicativo.

1. INTRODUÇÃO

O subemprego, frequentemente entendido como forma de trabalho instável, de baixa remuneração e sem garantias trabalhistas, emerge como um fenômeno estrutural que reflete a fragilização do trabalho formal nas sociedades contemporâneas, como discutido por Suarez (2022). No Brasil, esse contexto se agrava com a expansão da informalidade e a deterioração das condições do emprego com o vínculo celetista.

Esse processo é evidenciado tanto na trajetória histórica do mercado de trabalho

brasileiro, especialmente nas décadas de 1990 e 2000, quanto nas transformações recentes impulsionadas por reformas trabalhistas e mudanças tecnológicas. Em uma análise robusta, Bertoni Neto (2024) destaca que a precarização e a deterioração do trabalho são fenômenos duradouros, enraizados na evolução das relações de trabalho brasileiras desde antes da consolidação do mercado formal e agora intensificados nas últimas décadas.

Por sua vez, Carneiro (2025) relata que a participação de empregos atípicos como temporários, intermitentes e com jornada reduzida, aumentou para 12,5% do total dos empregos formais até meados de 2023, enquanto, apenas nos primeiros oito meses desse mesmo ano, 21% das novas vagas formais criadas eram atípicas, com remuneração média 12% inferior aos empregos tradicionais. Esse quadro evidencia que o trabalho formal, longe de ser sinônimo de estabilidade e dignidade, tem passado por um processo de degradação e fragilização.

Paralelamente, a literatura especializada tem problematizado a noção de subemprego como um componente da informalidade e precarização do trabalho. Suarez (2022), em sua revisão de literatura acadêmica na UNIPAMPA, pontua que o subemprego e a informalidade se articulam num cenário onde grande parte da força de trabalho exerce atividades inadequadas às suas qualificações, sem proteção social ou renda adequada.

A ascensão do trabalho por plataformas digitais, especialmente entre motoristas de aplicativo como Uber e 99, é um exemplo emblemático da nova configuração do subemprego. Embora ofereçam uma alternativa de renda, essas atividades são marcadas pela falta de direitos trabalhistas, ausência de proteção previdenciária e remuneração variável, muitas vezes insuficiente para garantir uma vida digna. Como aponta Antunes (2020), o trabalhador de plataforma é a expressão contemporânea da precarização, inserido em uma lógica de superexploração e responsabilidade individualizada pela própria sobrevivência.

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo central analisar o subemprego a partir da realidade dos motoristas de aplicativo, evidenciando como essa modalidade de ocupação expressa a precarização e a deterioração das relações de trabalho no Brasil contemporâneo. Busca-se compreender de que forma a expansão das plataformas digitais, como Uber e 99, tem redefinido a noção de emprego, ao mesmo tempo em que reforça a instabilidade, a ausência de garantias trabalhistas e a transferência de riscos econômicos ao trabalhador. Nesse sentido, o estudo pretende investigar os aspectos econômicos e sociais que consolidam o trabalho por aplicativo como uma nova forma de subemprego, marcada pela flexibilidade extrema, pela remuneração variável e pela desproteção social.

Além disso, o trabalho propõe-se a discutir o papel do subemprego digital dentro da

estrutura do mercado de trabalho brasileiro, analisando como o avanço da tecnologia e a lógica de “empreendedorismo individual” promovida pelas plataformas contribuem para a naturalização da precarização. Assim, busca-se refletir criticamente sobre as contradições entre a aparente autonomia do motorista e sua efetiva dependência econômica, evidenciando os impactos dessa dinâmica sobre a qualidade de vida, o bem-estar psicológico e a estabilidade financeira desses trabalhadores. O estudo pretende, portanto, discutir o subemprego, sobretudo aquele vivenciado pelos motoristas de aplicativo, sendo fundamental compreender os rumos do mercado de trabalho brasileiro e os desafios para a garantia de trabalho decente e protegido.

2. REVISÃO DE LITERATURA

O conceito de subemprego estrutural foi desenvolvido por Celso Furtado e, conforme analisa Lobo (2023), esse fenômeno constitui um dos pilares da teoria do subdesenvolvimento latino-americano. Para Furtado, o subdesenvolvimento não se explica apenas por insuficiência de capital, mas pela estrutura ocupacional incompleta das economias periféricas, nas quais uma parcela significativa da população permanece subutilizada e empregada em atividades de baixa produtividade. Esse quadro caracteriza o que o autor chama de “complexo do subemprego estrutural”, um sistema em que o pleno emprego é estruturalmente inviável e o excedente de mão de obra é incorporado de forma precária ao mercado de trabalho. Assim, o subemprego deve ser compreendido não como uma anomalia temporária, mas como uma condição inerente à lógica do capitalismo periférico. Nessa perspectiva, a deterioração do trabalho formal representa um desdobramento contemporâneo desse mesmo processo, atualizado por transformações tecnológicas e por políticas de flexibilização das relações trabalhistas.

De acordo com Suarez (2022), o subemprego e a informalidade constituem dimensões complementares do fenômeno da precarização do trabalho. Em sua revisão de literatura, o autor identifica que, especialmente em economias latino-americanas, a informalidade é a via predominante de absorção da força de trabalho excluída do emprego formal. Essa condição gera trabalhos inadequados, mal remunerados e sem garantias trabalhistas, comprometendo o desenvolvimento socioeconômico e reproduzindo o círculo vicioso do subdesenvolvimento. Para o autor, o subemprego não é apenas uma categoria estatística, mas um reflexo de uma estrutura produtiva incapaz de gerar postos de trabalho de qualidade. Essa leitura dialoga diretamente com Furtado e com a tradição estruturalista da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), segundo a qual o trabalho precário é a expressão da dependência e da heterogeneidade estrutural das economias periféricas.

Demo (1981) argumenta que o subemprego constitui a manifestação mais relevante da questão social no Brasil, superando em importância o desemprego manifesto, cuja baixa mensuração tende a ocultar a real extensão da exclusão produtiva. Para o autor, o subemprego deve ser entendido como condição estrutural vinculada à insuficiência de intensidade do trabalho, à baixa remuneração e à incapacidade do sistema econômico de garantir padrões adequados de bem-estar e mobilidade social. Sua análise evidencia que amplos contingentes de trabalhadores, incluindo autônomos de baixa renda e prestadores de serviços com jornadas excessivas, permanecem inseridos em ocupações que não asseguram condições mínimas de reprodução material, apesar de formalmente exercerem alguma atividade laboral. A centralidade do subemprego como forma predominante de inserção precária revela, conforme Demo (1981), que a desigualdade social brasileira decorre menos da falta absoluta de trabalho e mais da oferta de postos inadequados, instáveis e incapazes de garantir direitos e proteção social.

Bertoni Neto (2013) demonstra que a precarização do trabalho no Brasil resulta de um processo histórico marcado pela consolidação da acumulação flexível e pela crescente desregulação das relações laborais. Segundo o autor, a transição do fordismo para formas flexíveis de produção intensificou a subcontratação, a informalidade e a proliferação de ocupações precárias, ao mesmo tempo em que reduziu o núcleo de empregos formais estáveis. Essa dinâmica está associada à ampliação da “superpopulação relativa”, conceito atualizado pelo autor para o contexto neoliberal, que não apenas inclui os desempregados manifestos, mas também trabalhadores subempregados, temporários e inseridos em atividades à margem da legislação trabalhista. Ao enfatizar que essa massa sobrando de força de trabalho se converte em mecanismo funcional à acumulação capitalista contemporânea, o autor reforça a interpretação de que a precarização não é um desvio conjuntural, mas um componente estrutural do mercado de trabalho brasileiro, agravado por transformações tecnológicas e pela intensificação das formas não tradicionais de ocupação.

Durante a pandemia de COVID-19, o quadro de subemprego e informalidade foi agravado, como demonstram Cruz et al. (2022). O estudo aponta que, diante da crise sanitária, trabalhadores informais, entre eles motoristas e entregadores de aplicativo, sofreram reduções significativas de renda (entre 5% e 50%), ampliação das jornadas e aumento da instabilidade. Mesmo diante dessas dificuldades, tais trabalhadores permaneceram sem proteção social e sem garantias legais, revelando a fragilidade estrutural do mercado de trabalho informal brasileiro. Esses resultados indicam que a informalidade atua como mecanismo de sobrevivência em

contextos de crise, mas não como via de mobilidade social. Ao contrário, reforça a exclusão social e a vulnerabilidade laboral, dificultando a consolidação de empregos decentes.

O fenômeno da uberização constitui a forma contemporânea mais visível da precarização do trabalho. Conforme analisam Diniz, Carvalho e Costa (2024), o trabalho mediado por plataformas digitais, como Uber, 99 e iFood, reproduz as características do trabalho informal, mas sob uma retórica de autonomia e flexibilidade. A pesquisa com motoboys e bikeboys de aplicativos demonstra que esses trabalhadores enfrentam ausência de direitos trabalhistas, remunerações variáveis e condições laborais inseguras, o que configura uma “flexibilidade enganosa”. Esse modelo atrai principalmente jovens, com baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sob o discurso sedutor de “seja seu próprio chefe” e da meritocracia. Os autores evidenciam que a uberização promove uma individualização da responsabilidade pela sobrevivência, transferindo ao trabalhador os custos e riscos do negócio. Tal lógica representa uma nova forma de subemprego estrutural, na medida em que mantém a força de trabalho em situação de subordinação econômica, mas sem o reconhecimento formal do vínculo empregatício.

A abordagem de Franco, Ferraz e Ferraz (2023) amplia a compreensão sobre a uberização ao deslocar o foco da mera descrição operacional das plataformas para uma leitura de economia política, que identifica três formas de intermediação do trabalho nas empresas-plataforma e evidencia como cada forma participa da reprodução do capital e da extração de mais-valor. Essa categorização, que distingue o serviço como mercadoria de consumo individual, como parcela do processo produtivo industrial e como moderador de relações de troca, permite explicitar as vias pelas quais plataformas como Uber, iFood e 99 transferem custos de produção para os prestadores, transformando a aparência de “autonomia” em contingência de exploração integrada às cadeias globais de valor (FRANCO; FERRAZ; FERRAZ, 2023).

Vieira et al. (2024) demonstram que o discurso do autoempreendedorismo, muitas vezes incentivado por políticas públicas e plataformas digitais, tem funcionado como mecanismo de legitimação da informalidade e da precarização. Em estudo com jovens trabalhadores de Aracaju-SE, os autores identificaram que o autoempreendedorismo informal ocorre majoritariamente por necessidade e não por vocação, sendo impulsionado por altos índices de desemprego e desestruturação do mercado formal. Essa tendência reforça o deslocamento da noção de “emprego” para “ocupação autônoma”, na qual o indivíduo assume o papel de empresário de si mesmo, mas sem acesso à proteção social, previdenciária ou trabalhista. Dessa

forma, o autoemprego informal se insere como parte do mesmo processo de deterioração do trabalho formal e consolida a transição para um mercado de trabalho cada vez mais precarizado (SOARES; CONSTANTINO; GUIMARÃES, 2021).

Soares, Constantino e Guimarães (2021) articulam a emergência da uberização com transformações macroespaciais da organização do trabalho e ressaltam suas implicações centrais: informalização, eliminação de garantias e transferência de riscos. O estudo de caso destacado pelos autores demonstra com clareza pedagógica como o discurso da plataforma (autonomia e flexibilidade) é instrumentalizado para incorporar trabalhadores à lógica de prestação de serviços sem vínculo, enquanto a operacionalidade real, jornadas longas, exposição a riscos e fragilidade de renda, revela a continuidade de mecanismos de dominação e precarização que atravessam o mercado de trabalho contemporâneo (SOARES; CONSTANTINO; GUIMARÃES, 2021).

Como visto, o subemprego estrutural não é um fenômeno isolado, mas sim o resultado de uma série de condições históricas e estruturais que se retroalimentam. Furtado (2022) identifica uma cadeia causal em que a heterogeneidade estrutural (dualismo) atua como ponto de partida, permitindo a coexistência de um setor capitalista moderno e outro pré-capitalista ou de subsistência. Essa dualidade não é estática; pelo contrário, é dinâmica e funcional ao processo de acumulação, pois fornece ao setor capitalista uma reserva permanente de mão de obra barata e sem alternativas. Essa reserva é mantida e ampliada por meio de mecanismos políticos e institucionais que inviabilizam a autonomia do trabalhador, especialmente no meio rural. A concentração fundiária, herança colonial, impede o acesso à terra e subordina o trabalhador a relações de dependência e tutela. Ao mesmo tempo, a ausência de políticas públicas de proteção social até períodos recentes da história brasileira aprofunda a vulnerabilidade dessa população, que não conta com redes de amparo em situações de desemprego ou subemprego.

Vidigal (2023) oferece uma leitura analítica das superfícies retóricas geradas pelas plataformas, “a aparência”, contraposta à sua “essência” material: enquanto as plataformas vendem autonomia e empreendedorismo, a realidade demonstra a manutenção ou recriação de formas de subordinação e controle (por exemplo, gestão algorítmica, avaliações e penalidades). A autora demonstra como as diferentes ilusões (ausência do Estado, neutralidade algorítmica, inexistência de patrão) são dispositivos ideológicos que naturalizam a precarização, tornando imprescindível problematizar a dicotomia aparente entre liberdade formal e condições concretas de dependência econômica (VIDIGAL, 2023).

De forma complementar, Zamora e Meira (2024) desenvolvem a análise do controle algorítmico como mecanismo central da governança das plataformas: não se trata apenas de monitoramento remoto, mas de uma racionalidade técnica que organiza a oferta de trabalho, disciplina o comportamento e internaliza metas de disponibilidade entre os motoristas. Essa racionalidade algorítmica cria condições para a intensificação do trabalho e a precarização salarial, ao mesmo tempo em que opera por meio de opacidade técnica — dificultando a compreensão e contestação das regras — e, conseqüentemente, enfraquecendo capacidades de agência coletiva dos trabalhadores (ZAMORA; MEIRA, 2024).

Sabe-se que no processo de industrialização, a adoção de tecnologias poupadoras de mão de obra, importadas dos países centrais, limita a capacidade de absorção de trabalhadores pelo setor moderno. Mesmo em períodos de alto crescimento industrial, como nas décadas de 1960 e 1970, a geração de empregos não acompanhou o ritmo da expansão produtiva. Dessa forma, a industrialização não superou o dualismo, mas, em muitos aspectos, reforçou-o. A consequência direta dessa estrutura é a concentração de renda, que, por sua vez, molda a composição da demanda agregada. Com uma parcela significativa da população excluída do consumo de bens duráveis e de maior valor agregado, a demanda concentra-se nas elites, cujo padrão de consumo é atendido por importações ou por produção doméstica de alta intensidade de capital. Esse ciclo retroalimenta a baixa geração de empregos e mantém a oferta de trabalho em situação de excesso crônico.

Destarte, essa breve discussão de literatura buscou situar o subemprego no contexto das transformações recentes do mundo do trabalho, com ênfase no autoempendedorismo e na uberização como expressões contemporâneas da precarização. Os estudos de Vieira et al. (2024) e Diniz et al. (2024) oferecem um ponto de partida sólido para compreender as motivações, condições e consequências dessas modalidades de trabalho. A hipótese central que guiou a presente investigação, é de que existem relações significativas entre subemprego, informalidade e desenvolvimento. Ficou evidenciado que ambos os fenômenos são, simultaneamente, causa e consequência do subdesenvolvimento. Eles são sintomas de uma estrutura econômica heterogênea e excludente, típica da periferia capitalista latino-americana, mas também atuam como freios ao desenvolvimento, ao limitar a capacidade produtiva dos indivíduos, restringir o mercado interno e aprofundar as desigualdades. O "trabalho inadequado", nas suas múltiplas facetas, impede a realização do "desenvolvimento como liberdade", pois cerceia as capacidades e as oportunidades dos indivíduos.

3. METODOLOGIA

Foi adotado uma abordagem qualitativa e quantitativa, com caráter exploratório e descritivo, buscando compreender a deterioração do trabalho formal a partir da experiência dos motoristas de aplicativo. O objetivo central é identificar as motivações, percepções e desafios enfrentados por esses trabalhadores, relacionando tais aspectos ao contexto mais amplo de precarização e transformação das relações trabalhistas no Brasil.

A pesquisa foi estruturada em duas etapas principais. Na primeira, realizou-se uma pesquisa bibliográfica fundamentada em autores como Furtado (2022), Suarez (2022), Antunes (2020) e Bertoni Neto (2024), além de reportagens e estudos atuais sobre o tema. Essa etapa teve como finalidade compreender o fenômeno do subemprego e suas manifestações contemporâneas, especialmente no contexto da “uberização” do trabalho e da flexibilização das relações formais de emprego.

Na segunda etapa, desenvolveu-se uma pesquisa empírica com motoristas de aplicativos atuantes na cidade de Belo Horizonte (MG), utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado elaborado e aplicado por meio do Microsoft Forms. O questionário foi composto por perguntas fechadas e abertas, organizadas em três blocos temáticos: (I) informações pessoais e contexto de trabalho; (II) motivações e desafios da profissão; e (III) perspectivas de futuro e relação com o trabalho formal.

A aplicação do formulário ocorreu de forma on-line, garantindo o anonimato dos participantes e o uso exclusivo das respostas para fins acadêmicos. A amostra foi não probabilística e intencional, composta por motoristas que aceitaram voluntariamente participar do estudo, o que se justifica pelo caráter exploratório da pesquisa e pela ausência de uma base de dados consolidada sobre essa categoria profissional. O link do questionário, elaborado no Microsoft Forms, foi disponibilizado em uma oficina mecânica, localizada na região Oeste de Belo Horizonte. O local foi escolhido por possuir um grande fluxo de serviços voltados a motoristas de aplicativo. Para facilitar o acesso dos participantes, o link do formulário foi convertido em um QR Code, impresso e deixado junto ao proprietário da oficina, que intermediou e comunicou aos motoristas que frequentavam o espaço e os convidou a responder à pesquisa. Essa estratégia permitiu alcançar, de maneira espontânea e natural, um grupo diversificado de participantes, garantindo que as respostas refletissem o cotidiano real desses trabalhadores.

Os dados obtidos foram analisados em duas dimensões complementares. Primeiramente, foi feita uma análise descritiva e interpretativa das respostas, utilizando frequências e

porcentagens para as questões fechadas e análise de conteúdo para as abertas, a fim de identificar padrões e percepções recorrentes. Em seguida, os resultados foram comparados e discutidos à luz de dados secundários, como indicadores de emprego, renda e informalidade no Brasil, de modo a estabelecer conexões entre as experiências relatadas pelos motoristas e o processo mais amplo de subemprego e deterioração do trabalho formal.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra desta pesquisa é composta por quinze ($n = 15$) motoristas de aplicativos com idades variando entre 21 e 65 anos, indicando uma amplitude etária significativa entre os participantes. A distribuição etária evidencia a presença, tanto de trabalhadores em início de carreira, quanto de indivíduos em idades tradicionalmente associadas à perda de vínculo laboral formal, o que sugere heterogeneidade quanto às motivações e necessidades socioeconômicas que conduzem à atividade por plataforma. Em relação ao tempo de atuação como motorista de aplicativo, observa-se concentração nas faixas de um a quatro anos, com predominância de respostas correspondentes a aproximadamente dois anos de experiência na atividade, o que aponta para uma penetração relativamente recente desta forma de ocupação entre os entrevistados.

Quanto à situação de trabalho, imediatamente anterior à entrada nas plataformas, 46,7% (7/15) dos respondentes relatam provir de emprego formal com carteira assinada, 26,7% (4/15) declaram terem sido trabalhadores autônomos em outra área, e 13,3% (2/15) informaram estar desempregados antes de tornarem-se motoristas de aplicativo; 13,3% (2/15) classificaram sua situação anterior como “outro”. Esses dados indicam que quase metade da amostra transitou diretamente do emprego formal para a atividade por aplicativo, revelando processos de deslocamento ocupacional que podem ser interpretados tanto como resposta a rupturas no mercado formal quanto como busca por alternativas de renda (FURTADO, 2022; DEMO, 1981).

Figura 1 – Situação de trabalho anterior dos motoristas de aplicativo.
(Gráfico ilustrando a distribuição das ocupações anteriores dos participantes)

Fonte: elaborado pelos autores (dados do Microsoft Forms, 2025).

As respostas abertas sobre os principais desafios enfrentados concentram-se em núcleos temáticos recorrentes: (i) ausência de garantias trabalhistas e benefícios (aposentadoria, FGTS, férias, 13º); (ii) volatilidade e insuficiência da remuneração frente a custos operacionais (combustível, manutenção, aluguel/financiamento do veículo, IPVA); (iii) insegurança, tanto física (assaltos, violência), quanto econômica (variação da demanda e alterações arbitrárias nas políticas de remuneração da plataforma); (iv) desgaste físico e mental decorrente de longas jornadas e exposição ao tráfego urbano, e (v) comportamento inadequado de usuários/passageiros. Essas queixas convergem com a literatura que descreve o trabalho por aplicativo como expressivo da precarização contemporânea: a responsabilização direta do trabalhador pelos custos de produção e a transferência de riscos às suas condições de reprodução material caracterizam um núcleo do subemprego contemporâneo (ANTUNES, 2020; DINIZ; CARVALHO NETO; COSTA, 2024). Essa vulnerabilidade foi amplificada no contexto da pandemia da COVID-19, que expôs a dependência da renda informal e a ausência de redes de proteção social para esses trabalhadores (CRUZ et al., 2022).

Adicionalmente, emergem menções específicas às práticas das plataformas, por exemplo: mudanças nos critérios de elegibilidade de categorias (ex.: exclusão de determinados anos/modelos do programa Black) e ajustes de tarifas, que geram insegurança sobre a previsibilidade de renda e a viabilidade de investimentos em ativos necessários para a atividade. Tais relatos reforçam a ideia de que a autonomia formal, presente na retórica das plataformas, esconde uma dependência econômica e institucional, face às decisões das empresas, alinhando-se à crítica de que a “autonomia” ofertada é frequentemente limitada e condicionada (DEMO, 1981; ANTUNES, 2020; FRANCO et al., 2023).

A avaliação da importância de autonomia e flexibilidade para a continuidade na profissão apresentou média aritmética de 8,07 em uma escala de 0 a 10 (n = 15), indicando que tais atributos são valorizados pela maioria dos respondentes. Especificamente, 33% (5/15) dos entrevistados atribuíram nota máxima (10), e a maioria indicou valores iguais ou superiores a 7 (13/15), evidenciando que a flexibilidade é um fator central na escolha e na manutenção da atividade. No entanto, quando combinado com as evidências qualitativas sobre desgaste, insegurança e custos, verifica-se uma tensão entre a percepção de autonomia e a realidade material do trabalho: a preferência pela flexibilidade não elimina a exposição a condições típicas de subemprego, em que a suposta liberdade coexiste com precarização e escassez de garantias (VIEIRA et al., 2024; DEMO, 1981). A constatação de que a flexibilidade é valorizada

pela maioria dos respondentes, mas coexistente com relatos de insegurança, desgaste e busca por retorno ao emprego formal, encontra enquadramento conceitual em Vidigal (2023). A autora mostra que o discurso da liberdade é frequentemente performativo e oculta mecanismos disciplinares (avaliações, desabilitações e variações tarifárias), de modo que a avaliação positiva da autonomia pelos motoristas deve ser interpretada como resultado de fatores econômicos e heurísticos de sobrevivência, e não como evidência de ausência de exploração.

Figura 2 – Autonomia e flexibilidade para continuidade na profissão¹.
(Gráfico de avaliação dos motoristas quanto à importância da autonomia e flexibilidade para permanecer na atividade)

Fonte: elaborado pelos autores (dados do Microsoft Forms, 2025).

A probabilidade de buscar emprego formal nos próximos 12 meses revelou média aproximada de 4,6 (escala 0–10), apontando para uma disposição geral moderada a baixa de retorno ao emprego formal por parte da amostra. Entretanto, a heterogeneidade dessa variável é notável: enquanto alguns respondentes indicam alta probabilidade (valores 8–10), outros apresentam resposta nula (0), o que aponta para trajetórias diferenciadas, sendo que alguns motoristas encaram a atividade como ocupação de transição até a reinserção formal, ao passo que outros a assumem como alternativa primária ou como complementação de renda. A interpretação desses resultados deve considerar tanto o papel das necessidades imediatas (por exemplo, desemprego prévio ou dívida com financiamento de veículo) quanto às restrições do mercado formal para absorver trabalhadores em determinadas faixas salariais ou com horários compatíveis (FURTADO, 2022; BERTONI NETO, 2024).

¹NPS (Net Promoter Score) é um indicador de satisfação construído a partir da pergunta “Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar esta atividade/profissão?”. As respostas são categorizadas como Detratores (0–6), Passivos (7–8) e Promotores (9–10). O índice é calculado pela fórmula $NPS = \% \text{ de Promotores} - \% \text{ de Detratores}$, variando entre -100 e +100, o que indica, respectivamente, insatisfação total ou alta aprovação dos respondentes.

Figura 3 – Probabilidade de buscar emprego formal.

(Gráfico representando a intenção dos motoristas de retornar ao trabalho formal nos próximos 12 meses)

Fonte: elaborado pelos autores (dados do Microsoft Forms, 2025).

O argumento relativo à ausência de direitos trabalhistas também foi avaliado em escala e obteve média aproximada de 3,0 (0–10), sugerindo que, em termos numéricos, os respondentes atribuem menor peso explícito à questão dos direitos formais do que à flexibilidade, ou que alguns indivíduos podem subestimar as implicações de longo prazo da ausência de proteção social. No entanto, as justificativas abertas associadas a respostas “Não” ou “Talvez” para a continuidade na atividade incluem explicitamente a falta de aposentadoria e FGTS, planos de busca por vínculo formal (concurso e estágio) e desgaste físico/emocional, o que indica que a ausência de direitos é, de fato, um fator relevante nas decisões de permanência, mesmo que nem sempre categorizado numericamente com altos valores na escala. Essa ambivalência entre avaliação numérica e argumentação qualitativa ilustra a complexidade das motivações individuais e a coexistência de fatores imediatos (salário e flexibilidade) e de proteção social (direitos) na escolha ocupacional (SUAREZ, 2022; DEMO, 1981).

Quanto à intenção de permanecer como motorista de aplicativo por mais de cinco anos, a amostra distribuiu-se entre “sim” (33,3%; 5/15), “não” (26,7%; 4/15) e “talvez” (40,0%; 6/15). Essa divisão reforça a natureza ambígua e potencialmente transitória da ocupação: para parcela significativa, a atividade é percebida como solução de curto a médio prazo, seja como instrumento de subsistência até se obter alternativa formal, seja como estratégia para quitar financiamentos ou expandir empreendimento próprio, enquanto outro grupo já enxerga a atividade como fonte de rendimento de longo prazo. As razões explicitadas para respostas “negativas” e “talvez” incluíram busca por emprego com carteira assinada, ingresso em concurso público, conclusão de formação acadêmica e o desgaste físico/psicológico associado, todas razões que remetem às limitações estruturais do trabalho por plataforma como modalidade de emprego sustentável ao longo do tempo (ANTUNES, 2020; BERTONI NETO, 2024).

Figura 4 – Intenção de continuidade no longo prazo.
(Gráfico ilustrando a intenção de permanecer como motorista de aplicativo por mais de cinco anos)

Fonte: elaborado pelos autores (dados do Microsoft Forms, 2025).

Os resultados da pesquisa corroboram a caracterização do trabalho por aplicativo como uma forma contemporânea de subemprego e precarização. A elevada valorização da flexibilidade, conjugada com queixas recorrentes sobre remuneração insuficiente, transferência de custos e riscos ao trabalhador, e ausência de direitos, espelha a definição de subemprego enquanto ocupação inadequada às necessidades de reprodução social e limitada em garantias laborais (VIEIRA et al., 2024; DINIZ; CARVALHO NETO; COSTA, 2024). A transição de parcela considerável dos respondentes do emprego formal para a atividade por plataforma também dialoga com a ideia de subemprego estrutural, isto é, com a persistente incapacidade do modelo econômico de absorver o contingente de trabalhadores em condições dignas, conforme argumentado por Furtado (2022) e por Demo (1981). Essa leitura é reforçada por Lobo (2023), que retoma o conceito de “complexo do subemprego estrutural” como fundamento para compreender a persistência de desigualdades produtivas em economias periféricas.

Ademais, as narrativas sobre arbitrariedades nas políticas das plataformas e a imprevisibilidade de condições remuneratórias reforçam análises que identificam no modelo de “empreendedorismo individual” anunciado pelas empresas de tecnologia uma estratégia que externaliza custos e fragiliza as garantias coletivas, reproduzindo padrões de desigualdade e exclusão típicos do subdesenvolvimento (ANTUNES, 2020; BERTONI NETO, 2024). A coexistência entre a percepção de autonomia e a efetiva dependência econômica das plataformas compõe contradição central: a autonomia formal não se traduz automaticamente em segurança econômica nem em proteção social, situando o trabalho por aplicativo nas fronteiras do subemprego contemporâneo.

Em síntese, a análise dos dados revela um conjunto de indícios de precarização: forte valorização da flexibilidade como motivador para a permanência na atividade, presença

expressiva de ex-trabalhadores formais entre os motoristas, instabilidade e insuficiência de rendimentos frente aos custos operacionais, exposição a riscos de segurança e desgaste ocupacional e incerteza quanto à continuidade de longo prazo. Esses achados confirmam a hipótese de que o trabalho por aplicativo configura uma nova forma de subemprego, na medida em que incorpora elementos de subutilização da força de trabalho, ausência de proteção social e transferência de riscos, apontados pela literatura clássica e contemporânea sobre o tema (DEMO, 1981; FURTADO, 2022; ANTUNES, 2020; SUAREZ, 2022; BERTONI NETO, 2024).

Do ponto de vista de políticas públicas, os resultados sinalizam a necessidade de intervenções que: (i) reconheçam a especificidade do trabalho por plataforma e regulem as relações econômico-institucionais entre empresas e prestadores, (ii) estabeleçam mecanismos de garantia de renda mínima ou proteção social adaptada (contribuições previdenciárias e fundos de garantia/seguro), e (iii) promovam maior transparência e previsibilidade nas regras de operação das plataformas (tarifação e critérios de elegibilidade), de modo a mitigar a transferência de riscos aos trabalhadores. Sem medidas dessa natureza, o avanço das plataformas tende a consolidar e ampliar formas de subemprego estrutural já identificadas na literatura, aprofundando desigualdades e limitando a efetividade do trabalho como meio de reprodução digna.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise empreendida neste trabalho confirma que o trabalho por aplicativo, na configuração observada entre os motoristas pesquisados, caracteriza-se como uma forma contemporânea de subemprego, marcada pela coexistência entre uma autonomia formal, frequentemente enunciada pelas próprias plataformas, e uma dependência econômico-institucional concreta. Os resultados empíricos indicam que, embora a flexibilidade seja valorizada pelos trabalhadores como fator decisivo para a permanência na atividade, essa mesma flexibilidade opera como mecanismo de transferência de riscos e custos (combustível, manutenção e depreciação do veículo) para o prestador de serviço, reduzindo a efetividade dessa autonomia e acentuando a precarização das condições laborais (DINIZ; CARVALHO NETO; COSTA, 2024; VIEIRA et al., 2024; ANTUNES, 2020).

Do ponto de vista teórico-estrutural, os achados dialogam de modo consistente com a perspectiva do subemprego estrutural: a entrada significativa de ex-trabalhadores formais na base da economia por plataforma sinaliza não apenas trajetórias individuais de escolha, mas

processos mais amplos de reorganização do mercado de trabalho que, sob a lógica de acumulação vigente, relegam parcela substancial da força de trabalho a posições de baixa proteção e rendimento insuficiente (FURTADO, 2022; LOBO, 2023; DEMO, 1981). Essa leitura é reforçada pela presença de respostas que apontam para um horizonte transitório da ocupação, muitos trabalhadores a utilizam como solução imediata frente à perda de vínculo formal ou à necessidade de liquidação de dívidas, evidenciando a articulação entre dinâmicas macroeconômicas e decisões microeconômicas individuais.

A conjuntura recente, especialmente a intensificação dos processos de precarização observada durante e após a pandemia da COVID-19, compõem um contexto que agrava a vulnerabilidade dos trabalhadores informais e por plataforma. A pandemia expôs fragilidades das redes de proteção social e escancarou como a renda informal se coloca como última linha de sustentação para muitos núcleos familiares, reforçando a necessidade de políticas públicas que considerem a especificidade dessas formas de trabalho (CRUZ et al., 2022; BERTONI NETO, 2024). Ademais, as estratégias de gestão e tarifação adotadas pelas plataformas revelam-se como fatores internos à própria reprodução do subemprego, ao introduzir volatilidade remuneratória e critérios operacionais que permanecem opacos para os prestadores.

A partir dos achados e do diálogo com a literatura especializada, impõe-se um conjunto de recomendações normativas e de investigação. No plano das políticas públicas e da regulação, sugere-se: (i) regulamentação específica que reconcilie a flexibilidade operacional com garantias básicas de proteção social, por exemplo, mecanismos contributivos adaptados ou fundos setoriais para previdência e seguro contra perda de renda; (ii) exigência de transparência contratual e de algoritmos que definem tarifas e critérios de elegibilidade; e (iii) estímulo a formas coletivas de representação e negociação que ampliem a capacidade de barganha dos trabalhadores frente às plataformas (DINIZ; CARVALHO NETO; COSTA, 2024; ANTUNES, 2020). Tais medidas visam mitigar a externalização de custos e resgatar a função do trabalho como meio de reprodução digna, conforme discutido por Furtado e por autores contemporâneos do tema.

Reconhecem-se, entretanto, limitações aplicáveis a este estudo que condicionam a generalização dos resultados. A amostra utilizada apresenta tamanho reduzido e delimitação geográfica/temporal que restringem a extrapolação direta para outras realidades metropolitanas ou para o conjunto nacional. Igualmente, a natureza predominantemente autodeclarada de algumas variáveis (por exemplo, percepção de renda e horas trabalhadas) pode introduzir vieses de mensuração. Essas limitações, contudo, não inviabilizam a validade interna das

interpretações feitas, e apontam caminhos metodológicos claros para pesquisas subsequentes: estudos longitudinais que acompanhem trajetórias ocupacionais pós-entrada nas plataformas; amostras representativas por cidade/região; e análises que cruzem dados administrativos (quando disponíveis) com relatos qualitativos para aprofundar a compreensão das estratégias de sobrevivência e das redes de proteção.

Por fim, o trabalho contribui para a literatura sobre subemprego ao integrar evidência empírica recente sobre motoristas de aplicativo a quadros explicativos clássicos e contemporâneos do fenômeno: desde a ênfase de Demo sobre a subutilização da força de trabalho (DEMO, 1981) até a reinterpretação do “complexo do subemprego estrutural” por Furtado e seus adeptos (FURTADO, 2022; LOBO, 2023). Ao fazê-lo, reafirma-se que o debate acerca do trabalho por plataforma não deve ser reduzido a uma visão simplista entre duas posições opostas, autonomia/precariedade: trata-se, antes e sobretudo, de compreender como novas formas de organização do trabalho reconfiguram padrões antigos de exclusão e vulnerabilidade, exigindo respostas regulatórias e sociais proporcionais à sua capacidade de reestruturar mercados de trabalho e meios de subsistência. Conclui-se, portanto, que enfrentar o subemprego por aplicativo requer intervenções que articulem proteção social, regulação econômica e fortalecimento das capacidades de representação coletiva. Um desafio central para as democracias que pretendem assegurar trabalho decente na era digital.

Em última análise, este trabalho argumentativo, ainda que reconheça suas próprias limitações metodológicas e a natureza exploratória de suas conclusões, reforça a necessidade de se pensar políticas públicas que transcendam a mera criação de postos de trabalho e se voltem para a promoção de trabalho adequado e decente. Isso implica em combater simultaneamente a precariedade da informalidade e a insuficiência do subemprego, entendendo que a superação do subdesenvolvimento na região passa inevitavelmente pela valorização do trabalho humano em sua plenitude, não apenas como fator de produção, mas como fundamento da dignidade e da cidadania.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Ricardo. **A precarização dos trabalhadores de aplicativo**. Carta Capital, 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-precariizacao-dos-trabalhadores-de-aplicativo/>. Acesso em: 10 set. 2025.

BERTONI NETO, João. **Precarização e deterioração do trabalho no Brasil: características históricas e o cenário atual**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Paraíba, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5001>. Acesso em: 10 set. 2025.

CARNEIRO, Ricardo. **Deterioração e inflexão do mercado de trabalho brasileiro.** Carta Capital, 2025. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-da-economia-contemporanea/deterioracao-e-inflexao-do-mercado-de-trabalho-brasileiro/>.

Acesso em: 10 set. 2025.

CRUZ, Vera Lúcia; SILVA, Mayara dos Santos; NOLASCO, Deborah Martins de Sousa; FELIX JÚNIOR, Luiz Antônio. O impacto da COVID-19 no trabalho informal e as perspectivas pós-pandemia. **REUNA**, Belo Horizonte, v. 27, n. 2, p. 77-94, 2022.

DEMO, Pedro. Elementos para Estudo do Subemprego. **Síntese. Revista de Filosofia**, v. 8, n. 24, p. 45-60, 1981.

DINIZ, Daniela Martins; CARVALHO NETO, Antônio; COSTA, Gabriel Resende. O trabalho uberizado de motoboys e bikeboys de aplicativos: entre uma flexibilidade enganosa e a ausência de direitos. **BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos**, v. 21, n. 1, jan./mar. 2024.

FRANCO, David Silva; FERRAZ, Deise Luiza da Silva; FERRAZ, Janayna de Moura. Economia Política da Uberização: A exploração dos trabalhadores conforme as três formas de intermediação do trabalho nas empresas-plataforma. **Organizações & Sociedade**, v. 30, n. 105, p. 367–396, 2023.

FURTADO, Celso. **O “Complexo do Subemprego Estrutural” como base da Teoria do Subdesenvolvimento.** Revista Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revsocio/article/view/259835> (<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revsocio/article/view/259835>). Acesso em: 1 out. 2025.

LOBO, Vinicius Gomes. O "complexo do subemprego estrutural" como base da teoria do subdesenvolvimento de Celso Furtado. **Estudos de Sociologia**, v. 02, n. 29, p. 01-21, 2023.

SOARES, Murilo M.; CONSTANTINO, Rafael H.; GUIMARÃES, Victor H. O fenômeno da uberização e suas implicações na relação de trabalho contemporânea. **E&G Economia e Gestão**, v. 21, n. 60, set./dez. 2021.

SUAREZ, Marco Alexander Bidart. **O subemprego e a informalidade: breve discussão acerca do trabalho inadequado a partir de uma revisão de literatura.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/rii/7588>. Acesso em: 10 set. 2025.

VIDIGAL, Viviane. A aparência e a essência da uberização do trabalho. **Farol – Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade**, vol. 10, n. 27, 2023.

VIEIRA, Darlane Amorim; CORRÊA, Rúbia Oliveira; CORNÉLIO, Eude do Amor; CAVALCANTI, Maralysa Correia de Souza. O autoempreendedorismo num contexto de precarização do trabalho: uma análise dos fatores que influenciam os jovens a atuar na informalidade. **Revista Gestão & Conexões**, v. 13, n. 3, p. 157-181, ago./nov. 2024.

ZAMORA, M. A. M.; MEIRA, F. B. Trabalho Uberizado, controle e valorização do valor: uma análise a partir da teoria do processo de trabalho. **Farol - Revista de Estudos Organizacionais**

e *Sociedade*, v. 11, n. 31, p. 590-641, 2024.